

Políticas Relacionadas con Repositorios de Datos Científicos: Paraguay

Versión 1.0

**International
Science Council**

Autor(es):

Liz Bettina Garcia Martinez, ORCID [0000-0001-8838-8924](https://orcid.org/0000-0001-8838-8924)

Este trabajo está respaldado por un acuerdo de cooperación (DE-SC0021915) bajo la Oficina de Ciencia del Departamento de Energía de los EE. UU (U.S. Department of Energy Office of Science).

Acerca del Sistema Mundial de Datos:

Fundado en 2008, el [World Data System](#) (WDS) es un organismo afiliado al Consejo Internacional de Ciencia (International Science Council - ISC). Su misión es mejorar las capacidades, el impacto y la sostenibilidad de sus repositorios miembros y servicios de datos fomentando comunidades confiables de repositorios científicos de datos. El WDS también tiene como objetivo fortalecer todo el ciclo de vida de la gestión de datos, asegurando que los datos de alta calidad respalden resultados de investigación de primera clase. Además, aboga por datos accesibles junto con una ciencia transparente y reproducible.

Acerca de la serie WDS sobre Políticas Relacionadas con Repositorios Científicos de Datos:

[La Serie de Políticas del World Data System](#) (WDS) revisa las políticas específicas de cada país relacionadas con la gobernanza de los repositorios científicos de datos a nivel nacional. Documentar estas políticas de manera integral es fundamental para fomentar colaboraciones globales y avanzar en la ciencia para el bien común.

Con este fin, el WDS se compromete a mantener y actualizar continuamente una lista de políticas nacionales de Ciencia Abierta relacionadas con los repositorios de datos. Además, el WDS organizará seminarios web periódicos con expertos de varios países para discutir sus perspectivas únicas sobre las Políticas de Ciencia Abierta y cómo impactan en los repositorios de datos. Estas sesiones tienen como objetivo informar a investigadores y responsables políticos sobre cómo navegar eficazmente por los paisajes políticos internacionales.

Al desarrollar esta Serie de Políticas sobre Ciencia Abierta, el objetivo del WDS es crear vías para compartir conocimientos y mejorar los esfuerzos globales de colaboración científica. En última instancia, esperamos que este enfoque promueva la transparencia y asegure que la ciencia continúe trabajando hacia el bien común aprovechando la diversa experiencia internacional. Tenga en cuenta que los documentos en esta serie se actualizarán continuamente con nueva información emergente a medida que esté disponible. El World Data System agradece sus aportes a estos documentos, incluidas actualizaciones textuales, referencias, sugerencias políticas y correcciones de enlaces, enviando un correo electrónico a wds-ipo@utk.edu.

Cita sugerida:

García Martínez, Liz B. (2025). Políticas Relacionadas con Repositorios de Datos Científicos: Paraguay. *WDS Series on Scientific Data Repository-related Policies*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15390736>

Índice

Acrónimos.....	2
Introducción.....	3
Políticas Relacionadas Con Repositorios De Datos Científicos.....	3
Bibliografía.....	5

Acrónimos

CONACYT	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
RI-CONACYT	Repositorio Institucional del CONACYT
CTI	Ciencia, tecnología e innovación
PROCIENCIA	Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
PROINNOVA	Programa de Innovación en Empresas Paraguaya

Introducción

Paraguay, un país en desarrollo en el corazón de América del Sur, ha comenzado a dar pasos significativos hacia la modernización y la transparencia en la gestión de la información científica. En este contexto, la iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ha sido fundamental al implementar una política de repositorio de datos científicos con el objetivo de ampliar la difusión de los proyectos financiados con fondos públicos.

Al facilitar el acceso a estos datos, Paraguay no solo fomenta la visibilidad de sus investigadores y sus contribuciones, sino que también se alinea con las tendencias globales de colaboración científica abierta. Este enfoque no solo beneficia a la comunidad académica, sino que también busca generar un impacto positivo en el desarrollo socioeconómico del país, asegurando que el conocimiento generado con recursos públicos sea utilizado para el bien común. Con el compromiso del World Data System (WDS) de documentar continuamente estas políticas, se espera que estos esfuerzos sean visibles para otros miembros de la comunidad científica, promuevan la transparencia y fortalezcan las colaboraciones internacionales en el ámbito científico.

Políticas Relacionadas Con Repositorios De Datos Científicos

Las políticas relacionadas con repositorios de datos científicos específicas del PAÍS incluyen:

- Política del Repositorio Institucional del CONACYT (CONACYT, 2024)

La política del RI-CONACYT fue aprobada en abril de 2024 como lineamientos a seguir para el funcionamiento del Repositorio Institucional del CONACYT (RI-CONACYT). Esta plataforma gestiona información y conocimiento, proporcionando acceso abierto a la producción científica generada por los programas de financiamiento en ciencia, tecnología e innovación (CTI) promovidos por el CONACYT. En la política del RI-CONACYT, se establece que su propósito es servir como el principal punto de acceso en línea para consultar los resultados y productos de conocimiento derivados de iniciativas como PROCIENCIA (CONACYT, 2014) y PROINNOVA (CONACYT, 2017), orientadas al desarrollo de la CTI en

Paraguay. Los objetivos del RI-CONACYT (CONACYT, s. f.) incluyen el almacenamiento, la preservación y la difusión de la producción científica del país, así como la visibilización de los investigadores y el aumento del impacto de la investigación nacional. Además, busca fomentar un acceso abierto, libre y universal a estos resultados y ofrecer un espacio para el desarrollo de proyectos de investigación colaborativos. El repositorio cumple con estándares de interoperabilidad, metadatación y catalogación, utilizando el protocolo [OAI-PMH](#) y el esquema de metadatación [Dublin Core](#). Esto asegura que la producción científica paraguaya financiada con fondos públicos sea accesible a través de motores de búsqueda especializados y otras plataformas de información, maximizando su visibilidad a nivel global. Por ello, el CONACYT anima a investigadores, tecnólogos y profesionales del ámbito CTI a utilizar esta herramienta para almacenar, preservar y difundir su trabajo científico y técnico.

Bibliografía

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT (2014). Programa paraguayo para el desarrollo de la ciencia y la tecnología – PROCENCIA. Recuperado 8 de Abril de 2025, de <https://www.conacyt.gov.py/prociencia>

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT (2017). Programa de Innovación de Empresas Paraguayas - PROINNOVA. Recuperado 8 de Abril de 2025, de <https://www.conacyt.gov.py/proinnova>

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT (2024). Resolución nº 120/2024. Recuperado 11 de noviembre de 2024, de https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u489/Res-120-2024-Politic-as-RI-CONACYT.pdf

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT (s. f.). Repositorio Institucional del CONACYT (RI-CONACYT). Recuperado 8 de Abril de 2025, de <https://repositorio.conacyt.gov.py/page/riconacyt?locale-attribute=es>

Dublin Core (s.f.). Recuperado 28 April 2025, de <https://dublincore.org/>

Open Archives Initiative (s.f.). Protocol for Metadata Harvesting. Recuperado 28 April 2025 de <https://www.openarchives.org/pmh/>

World Data System (s.f.). Recuperado 28 April 2025, de <https://worlddatasystem.org/>

World Data System International Program Office

1345 Circle Park Drive
Communications Building
Knoxville, TN 37996-0341
01-865-974-2156

Email: wds-ipo@utk.edu
Website: worlddatasystem.org
Instagram: @wds_ipo
LinkedIn: @company/world-data-system
X (formerly Twitter): @ISC_WDS
Vimeo: @worlddatasystem

**International
Science Council**